

ISSN 2073-7394

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

ВИПУСК 2(18)

Київ
2011

ДП «Центральний науково-дослідний інститут
навігації і управління»

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Випуск 2(18)

**Заснований
у 2007 році**

Наукове періодичне видання,
в якому відображені результати
наукових досліджень з розробки та
удосконалення систем управління,
навігації та зв'язку у різних
проблемних галузях.

Засновник:

Державне підприємство
«Центральний науково-дослідний
інститут навігації і управління».

Адреса редакційної колегії:

Україна, 04073, Київ,
вул. Фрунзе, 160/20.

Телефон: +38 (044) 463-99-22
(консультації, прийом статей).

E-mail:

office.nav.u@nbi.com.ua.

Інформаційний сайт:

www.csri.kiev.ua

Реферативна інформація

зберігається: у загальнодержавній
реферативній базі даних
„Україніка наукова“ та публікується
у відповідних тематичних серіях
УРЖ „Джерело“.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф.)

Заступник голови:

БАРАНОВ Георгій Леонідович (д-р техн. наук, проф.)

Члени:

БОГОМЬЯ Володимир Іванович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ВАСИЛЕНКО Олександр Васильович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ДОВБНЯ Володимир Вікторович (канд. військ. наук, с.н.с.)

ІЛЬІН Олег Юрійович (д-р техн. наук, проф.)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф.)

ЛУХАНІН Михайло Іванович (д-р техн. наук, проф.)

МАШКОВ Олег Альбертович (д-р техн. наук, проф.)

МЕДВЕДЕВ Валерій Павлович (д-р техн. наук, проф.)

МІТРАХОВИЧ Михайло Михайлович (д-р техн. наук, проф.)

МОРГУН Василь Андрійович (д-р іст. наук, проф.)

МОСОВ Сергій Петрович (д-р військ. наук, проф.)

ПАШКОВ Дмитро Павлович (канд. техн. наук, доц.)

ПЕШЕХОНОВ Володимир Григорович (академік РАН, д-р техн. наук, проф.)

СКОРИК Євген Тимофійович (д-р техн. наук, проф.)

СТАВИЦЬКИЙ Сергій Дмитрович (канд. техн. наук, с.н.с.)

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф.)

СУХАНОВ Костянтин Георгійович (канд. техн. наук, с.н.с.)

ТОЛУБКО Володимир Борисович (д-р техн. наук, проф.)

ТУПКАЛО Віталій Миколайович (д-р техн. наук, проф.)

УРУСЬКИЙ Олег Семенович (д-р техн. наук, проф.)

ХОРОШКО Володимир Олексійович (д-р техн. наук, проф.)

ЧЕРЕПКОВ Сергій Тимофійович (канд. техн. наук, доц.)

ЯВТУШЕНКО Анатолій Миколайович (канд. військ. наук, проф.)

Відповідальний секретар:

КУЧУК Георгій Анатолійович (канд. техн. наук, с.н.с.)

Секретар:

КОЗЕЛКОВА Катерина Сергіївна (канд. техн. наук, с.н.с.)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор
Затверджений до друку Вченою радою ДП «Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління»
(протокол № 5 від 7 червня 2011 року)

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого постановою
президії ВАК України від 16.12.2009 р., № 1-05/6 (технічні науки, № 75; бюлетень ВАК України, № 1, 2010)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12154-1038Р від 28.12.2006 р.

З М І С Т

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

<i>Козелков С.В., Панин В.В., Богомья В.И., Давыдов В.С., Загоруйко А.Н.</i> Основные направления создания морского комплекса управления космическими аппаратами	2
--	---

НАВИГАЦІЯ

<i>Баранов Г.Л., Носовський А.М.</i> Методика застосування засобів символічної динаміки для комплексного моделювання складної взаємодії в зонах відповідальності систем навігації і управління рухом суден	6
<i>Баранов Г.Л., Тарасюк В.І., Васько С.М.</i> Активне визначення безпечно-гарантованої траєкторії шляхом структурного моделювання диференціально-ігрових задач в системах навігації і управління рухом об'єктів водного транспорту	14
<i>Габрук Р.А.</i> Оценка безопасности мореплавания судов, осуществляющих динамическое позиционирование	19

ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

<i>Дубина О.Ф.</i> Визначення роздільної здатності приймачів зображення на ПЗЗ-структурах при зніманні земної поверхні з космічного апарата	22
<i>Матвеев А.Я., Цымбал В.И., Яцевич С.Е.</i> Влияние растительного покрова на мониторинг пересувлажнения почв радиолокационно-радиотепловым методом	25
<i>Петрожалко В.В., Фриз С.П.</i> Методика розрахунку кута відхилення оптичної осі технічного засобу дистанційного зондування Землі для максимізації площі спостереження заданого району	29

КОНТРОЛЬ ПОВІТРЯНОГО І КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

<i>Артеменко А.М., Камалтинов Г.Г.</i> Оцінка якості класифікації повітряних об'єктів під час контролю повітряного простору	33
<i>Неділько С.М.</i> Функціональна стійкість автоматизованої системи управління повітряним рухом	37
<i>Рачинский А.П.</i> Анализ результатов эксперимента по использованию адаптивного метода наведения антенных устройств радиотехнических систем наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами	41

РАДІОЛОКАЦІЯ І РАДІОТЕХНІКА

<i>Барсов В.И., Антоненко Н.С.</i> Разработка метода защиты приемных трактов бортовых радиотехнических систем от воздействия мощных импульсных электромагнитных излучений	44
<i>Козелкова К.С.</i> Синтез алгоритмов і структур пристроїв формування й стиснення дискретно-кодованих діаграм направленості в траєкторних радіосистемах з підвищеною пропускну здатністю	48
<i>Кучер Д.Б., Харланов А.И., Зонтова Т.В., Макогон В.П.</i> Экспериментальная оценка стойкости радиоприемных средств к воздействию мощного электромагнитного излучения	51
<i>Печенин В.В., Краченко А.И., Мсаллам Е.П.</i> Использование метода нормализации плоских изображений при оценке координат протяженных морских объектов	56
<i>Сидоренко Р.Г., Рыбалка Г.В., Чедпанов А.В.</i> Теоретический предел чувствительности радиометра радиотепловых корреляционно-экстремальных систем самонаведения	60
<i>Турсунходжаев Х.А., Иванченко О.С.</i> Принципи об'єднання координатних даних декількох джерел радіолокаційної інформації	63

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Аксак Н.Г., Лебедкина А.Ю.</i> Метод равномерного распределения параллельных операций ускоренного обучения многослойной нейронной сети с различными топологиями передач данных	66
<i>Бідуцак Ю.І., Гончарук В.С., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю.</i> Комп'ютерне моделювання дифузії домішок у випадково неоднорідній шаруватій структурі	74
<i>Герасина А.В.</i> Методика идентификации и алгоритм определения состояния нелинейных динамических объектов управления	78
<i>Гороховатская Н.В., Кузьменко В.М.</i> Задача оптимизации при оперативном управлении информационно-технологическими системами	83
<i>Дихановський В.М., Юрченко О.В.</i> Газо-механічне керування лопатками напрямного апарата компресора авіаційного двигуна на перехідних режимах	88
<i>Дудикевич В.Б., Гарасим Ю.Р.</i> Оцінювання ефективності автоматизованої системи управління систем захисту інформації, які мають властивість живучості	93
<i>Сгорова О.Ю., Рабокоровка Д.О.</i> Аналіз впливу ступеня забрудненості ізоляторів на надійність функціонування електричних мереж	98
<i>Зубрецька Н.А., Федин С.С., Хилько Ю.И.</i> Многопараметрическое оценивание и контроль качества неразмешанных соединений	101
<i>Козлов Ю.В.</i> Метод побудови мультиметрів НВЧ-діапазону	108
<i>Кононов В.Б.</i> Похибки вимірювання засобами вимірювальної техніки військового призначення та шляхи їх зменшення	111
<i>Кораблев Н.М., Фомичев А.А.</i> Классификация объектов с помощью иммунного метода ближайших соседей	114
<i>Коршиць О.А.</i> Математична модель зовнішнього контуру управління винищувачами по швидкості у просторі станів різницевих параметрів	119
<i>Кузнецов А.А., Гусев С.А., Зубенко В.А.</i> Итеративное декодирование каскадных кодовых конструкций	122
<i>Макеев В.І., Петренко В.М., Житник В.С., Колоблїн С.М.</i> Методика розрахунку характеристик розсіювання пекерованих літальних апаратів	130
<i>Мороз С.А., Краснобаев В.А.</i> Метод контроля информации в непозиционной системе счисления класса вычетов ..	134

<i>Пасько І.В.</i> Апаратна реалізація алгоритму алгебраїчного декодування алгеброгеометричних кодів на просторових кривих	139
<i>Похла В.С.</i> Модели и методы обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на разных этапах их жизненного цикла	142
<i>Романюк В.В.</i> Програмний засіб для оптимального розподілу пошукових ресурсів за розв'язком багатоетапної діагональної гри з усуненням часткових невизначеностей	152
<i>Рудницький В.М., Федотова-Півень І.М.</i> Моделювання сумішеного додавання до п'яти доданків включно в надлишкової рекурентній системі числення 3-го порядку	164
<i>Серая О.В., Каткова Т.И.</i> Оценка эффективности функционирования стохастической системы в стохастической среде	167
<i>Синотин А.М., Кривонос И.В.</i> Сигнализатор уровня концентрации углекислого газа	170
<i>Тимочко А.И.</i> Метод и математические модели рефлексивного выбора варианта действий при управлении динамическими объектами	173
<i>Толстолужская Е.Г., Артюх Ю.А.</i> Анализ возможности применения семантико-числовых структур для спецификации временных моделей управления параллельным процессом	179
<i>Халимов Г.З.</i> Кривые Гурвица с большим числом точек в расширенных конечных полях	185
<i>Чорнобородова Н.П., Чорнобородов М.П.</i> Синтез оптимальних вагових функцій для малокрапкових дискретних перетворень Фур'є	190
<i>Шевченко В.В., Нечуйвітер Л.П., Занихайло Є.О.</i> Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках	196

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

<i>Бондаренко М.А., Жилін В.А., Панасенко Д.П., Трохимчук С.М.</i> Розробка класів для підсистеми обліку продажу торговельного підприємства	201
<i>Калачова В.В., Бабенко О.П., Кучерявенко І.В.</i> Аналіз можливостей систем візуалізації тренажерів в контексті підвищення якості підготовки особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України	204
<i>Коц Г.П.</i> Особливості моніторингу витрат підприємства при впровадженні інноваційних рішень	209
<i>Морозов А.А., Клименко В.П., Ляхов А.Л., Алёшин С.П.</i> Нейросетевой голос в коллективном решении ситуационного центра	212
<i>Никитина Т.С.</i> Эвристические методы решения задачи оптимизации расписания в системах реального времени на основе многоядерных процессоров	219
<i>Феденко О.В., Сальник Ю.П., Похнатюк С.В.</i> Форми і способи ведення бойових дій у сучасних концепціях	225
<i>Чухрай А.Г., Томченко З.В., Вагин Е.С.</i> Метод компьютерного обучения SQL с помощью абстрактных синтаксических деревьев	232

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

<i>Боярчук А.В., Харченко В.С.</i> Модели готовности дублированных Web-сервисов	238
<i>Дуравкин Е.В., Дуравкина Т.В., Коровченко Е.Б.</i> Верификация протоколов информационного обмена на основе формальных грамматик	244
<i>Зозуля В.В., Волк М.А., Аль Шиблак М.</i> Моделирование временных характеристик потоков заданий в GRID-системах	248
<i>Лосев Ю.И., Шматков С.И., Руккас К.М., Щебенюк В.С.</i> Математическая модель процесса мультимаршрутной передачи в адаптивных компьютерных сетях с времяпараметризированной параллельной обработкой	251
<i>Можсаев О.О., Порошин С.М., Кузьменко В.Е., Можсаев М.О.</i> Дослідження поведінки фазової траєкторії телекомунікаційного трафіку гетерогенної мережі передачі даних	255
<i>Мохаммад А.С., Завиступ Ю.Ю., Коваленко А.А.</i> Анализ факторов, влияющих на пропускную способность беспроводных сетей	260
<i>Семенов С.Г., Клімов С.Б., Енгальчев С.О.</i> Сучасний підхід щодо синтезу захищених інформаційно-телекомунікаційних систем інтегрованого типу	265
<i>Пустовойтов П.Е.</i> Одноканальная компьютерная сеть с неоднородным входным потоком заявок с абсолютным приоритетом	269
<i>Харченко В.С., Одаруценко О.Н., Руденко А.А., Одаруценко Е.Б.</i> Анализ сценариев и определение параметров для оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов	273

ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

<i>Андрощук Р.А., Солонець О.І., Толчинов І.В., Гордієнко Ю.О.</i> Мережа геофізичних спостережень ГЦСК як інформаційний сегмент системи моніторингу надзвичайних ситуацій	281
<i>Брежнев Е.В.</i> Разработка FMESA ориентированного подхода для оценки критичности отказов по общей причине в инфраструктурах	284
<i>Савченко В.А.</i> Модель міжрівневої взаємодії в мультиагентній системі підтримки прийняття рішень пошуково-рятувальних служб	289

ЗВ'ЯЗОК

<i>Коняхін Г.Ф., Фик О.І., Лутай С.М., Гончар Р.О.</i> Спосіб передачі електромагнітних хвиль через плазму	291
<i>Рудницький В.Н., Корченко А.Г., Гнатюк С.А.</i> Квантовая безопасная прямая связь как метод повышения уровня конфиденциальности информационно-коммуникационных систем	294

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

.....	297
-------	-----

НАШІ АВТОРИ

.....	299
-------	-----

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

.....	303
-------	-----

Українською: [Шевченко В.В., Нечуйвітер Л.П., Занихайло Є.О. Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках // Збірник наукових праць "Системи управління, навігації та зв'язку" (ISSN 2073-7394), № 2 (18). – Київ: ДП "ЦНДІ навігації і управління", 2011. - С. 196-200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531066>]

Порівняно енергетичні параметри синхронного генератора на постійних магнітах та асинхронного генератора з к.з. ротором, які встановлюються на вітроенергетичних установках (ВЕУ), особливості їх роботи, вплив змінного потоку вітру на енергетичні параметри автономної енергетичної системи ВЕУ. Встановлено особливості роботи цих генераторів в умовах реального часу для м. Сімферополь, зроблені пропозиції по зниженню необхідної швидкості вітру для роботи ВЕУ та рекомендації по використанню різних типів електричних генераторів на вітроенергетичних установках.

Ключові слова: вітроенергетика, асинхронний генератор, синхронний генератор, постійні магніти.

На русском: [Шевченко В.В., Нечуйвигер Л.П., Заныхайло Е.А. Сравнительный анализ энергетических параметров генераторов, используемых в ветроэнергетических установках (укр.) // Сборник научных трудов "Системы управления, навигации и связи" (ISSN 2073-7394), № 2 (18). - Украина, Киев: ГП "ЦНИИ навигации и управления", 2011. - С. 196-200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531066>]

Проведено сравнение энергетических параметров синхронного генератора на постоянных магнитах и асинхронного генератора с к.з. ротором, которые устанавливаются на ветроэнергетических установках (ВЭУ), особенности их работы, влияние переменного потока ветра на энергетические параметры автономной энергетической системы ВЭУ. Установлены особенности работы этих генераторов в условиях реального времени для г. Симферополь, сделаны предложения по снижению необходимой скорости ветра для работы ВЭУ. Даны рекомендации по использованию различных типов электрических генераторов на ветроэнергетических установках.

Ключевые слова: ветроэнергетика, асинхронный генератор, синхронный генератор, постоянные магниты.

In English: [Shevchenko Valentina V., Nechuiviter L.P., Zanykhailo E.A. (2011) Comparative analysis of the energy parameters of generators used in wind power plants (ukr.) / Systems of Control, Navigation and Communication (ISSN 2073-7394), 2(18), pp. 196-200. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531066>]

A comparison of the energy parameters of a permanent magnet synchronous generator and an asynchronous generator with a short circuit has been made. The rotor, which are installed on wind power plants (wind turbines), features of their work, the effect of variable wind flow on the energy parameters of an autonomous energy system of wind turbines. The features of the operation of these generators in real-time conditions for the city of Simferopol were established, proposals were made to reduce the required wind speed for the operation of wind turbines. Recommendations on the use of various types of electric generators on wind power plants are given.

Keywords: wind power, asynchronous generator, synchronous generator, permanent magnets.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГЕНЕРАТОРІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ

Порівняно енергетичні параметри синхронного генератора на постійних магнітах та асинхронного генератора з кз ротором, які встановлюються на вітроенергетичних установках (ВЕУ), особливості їх роботи, вплив змінного потоку вітру на енергетичні параметри автономної енергетичної системи ВЕУ. Встановлено особливості роботи цих генераторів в умовах реального часу для м. Сімферополь, зроблені пропозиції по зниженню необхідної швидкості вітру для роботи ВЕУ та рекомендації по використанню різних типів електричних генераторів на вітроенергетичних установках.

Вітроенергетика, швидкість вітру, асинхронний генератор, синхронний генератор, постійні магніти

Вступ. На даний момент актуальним є аналіз вітроенергетичних установок і розробка технічних рішень, направлених на підвищення ККД ВЕУ і зниження порогу мінімальної швидкості вітру для номінального режиму роботи ВЕУ і, тим самим, розширення території для можливого їх використання.

Застосування систематизованих даних по використанню різного типу електричних генераторів змінного струму у ВЕУ різної потужності залежно від умов експлуатації і роду навантаження дозволить максимальним чином використовувати потенціал вітрового потоку та ВЕУ і, тим самим, підвищити надійність, ККД ВЕУ і економічний ефект від використання нетрадиційної енергетики.

Аналіз попередніх досліджень. Після проведення аналізу літератури та наукових досліджень було виявлено, що порівняльного аналізу впливу потоку вітру на енергетичні параметри різних типів електричних генераторів та автономних енергетичних систем ВЕУ проведено не було.

Мета роботи. Провести аналіз та встановити залежність впливу швидкості вітру на об'єми електроенергії, що виробляється електричним генератором.

Скласти методологію розрахунку залежності енергетичних параметрів автономної електричної мережі від об'ємів вироблення електроенергії, що змінюються, та математично перевірити вплив зміни швидкості вітру на енергетичні параметри ВЕУ.

Матеріал та результати дослідження.

Для розгляду впливу швидкості вітру на енергетичні параметри АГ і на параметри автономної енергетичної мережі скористаємося залежністю виробленої потужності генератора від швидкості вітру та значення інших параметрів:

$$P = C_p \frac{\rho v^3}{2} \frac{\pi D^2}{4} \eta_{el} \eta_{mex} [Bm]$$

де C_p – коефіцієнт використання енергії вітру;

ρ – щільність повітря ($\rho=1,23$ кг/м³ при температурі $t=15^\circ\text{C}$ и атмосферному тиску 760 мм рт. ст.);

v – швидкість вітру, м/с;

D – діаметр вітроколеса, м;

η_{el} – ККД електричного генератора;

η_{mex} – ККД механічної частини ВЕУ.

Швидкість вітру на момент часу t носить випадковий характер і визначається на підставі спостережень і з певною точністю прогнозується.

Після отримання результатів по значенню вироблення активної потужності генератора $P(v)$, простежимо вплив зміни цього параметра на енергетичні параметри автономної електричної мережі.

При розгляді енергетичних співвідношень умовимося нехтувати зміною втрат в системах і прийmemo коефіцієнт потужності постійним.

Рівняння балансу потужностей для автономної системи електропостачання з асинхронним генератором, що самозбуджується, при включенні конденсаторів в ланцюг обмотки статора представимо у вигляді:

$$m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$m_1 \left[\frac{I_k^2}{\omega_1 C} - I^2 \omega_1 L \right] = Q_{AG}$$

$$m_1 \frac{I_k^2}{\omega_1 C} = Q_{AG}$$

$$m_1 \frac{I_k^2}{\omega_1 C} + m_1 I^2 \left[\frac{1}{\omega_1 C_k} - \omega_1 L \right] = Q_{AG}$$

$$\frac{m_1}{\omega_1} \left[\frac{I_k^2}{C} + \frac{I_k^2}{C_k} \right] = Q_{AG}$$

де I_1, I, I_k — струми фази генератора, навантаження і шунтуючих конденсаторів;

ω_1 — кутова частота напруги генератора;

L — індуктивність фази навантаження;

C і C_k — ємкість фази шунтуючих та компаундуючих конденсаторів;

φ_1, φ — фазові кути зрушення генератора і навантаження;

m_1 — кількість фаз генератора;

$m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = P_{эм}$ — електромагнітна потужність генератора, Вт;

Q_{AG} — реактивна потужність генератора, яка визначається з співвідношення, вар:

$$Q_{AG} = m_1 U_1 I_1 \sin \varphi_1$$

Перше рівняння системи є рівнянням балансу активних потужностей. Воно залишається справедливим для будь-якої автономної системи з асинхронним генератором, що самозбуджується. Останніми рівняннями виражається баланс реактивних потужностей при активно-індуктивному або активному навантаженні і при використанні у генераторній установці лише шунтуючих конденсаторів або конденсаторів, що компаундують.

Рівняння балансу реактивної потужності є доцільними для автономної системи лише в тому випадку, якщо для вирівнювання частоти у споживачів автономної системи не застосовується вставка випрямляч-інвертор. Якщо дана вставка є, то баланси реактивної потужності складаються окремо для асинхронного генератора з метою його збудження і для автономної електричної мережі з метою забезпечення високої якості електроенергії шляхом компенсації реактивної потужності.

При спільній паралельній роботі генераторів на активно-індуктивне навантаження їх активні потужності підсумовуються, а реактивна потужність системи стає рівній сумарній реактивній потужності шунтуючих конденсаторів та конденсаторів, що компаундують.

З вираження балансу реактивної потужності для активно-індуктивного навантаження можна знайти залежність кутової частоти обертання вектору напруги:

$$m_1 \left[\frac{I_k^2}{\omega_1 C} - I^2 \omega_1 L \right] = Q_{AG}$$

$$\frac{m_1 (I_k^2 - I^2 \omega_1^2 LC)}{\omega_1 C} = Q_{AG}$$

$$\frac{\omega_1 m_1 (I_k^2 - I^2 \omega_1^2 LC)}{\omega_1 C} = Q_{AG} \omega_1$$

$$m_1 I_k^2 - m_1 I^2 \omega_1^2 LC = Q_{AG} \omega_1 C$$

$$-m_1 I^2 \omega_1^2 LC - Q_{AG} \omega_1 C + m_1 I_k^2 = 0$$

$$m_1 I^2 \omega_1^2 LC + Q_{AG} \omega_1 C - m_1 I_k^2 = 0$$

$$m_1 I^2 LC = A$$

$$Q_{AG} C = B$$

$$-m_1 I_k^2 = K$$

$$A \omega_1^2 + B \omega_1 + K = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = B^2 - 4AK$$

$$\omega_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AK}}{2A}$$

$$\omega_{1,2} = \frac{-Q_{AG} C + \sqrt{(Q_{AG} C)^2 + 4m_1 I^2 LC m_1 I_k^2}}{2m_1 I^2 LC} =$$

$$= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 I^2 L} + \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 I^4 L^2} + \frac{4m_1^2 I^2 LC I_k^2}{4m_1^2 I^4 L^2 C^2}} =$$

$$= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 I^2 L} + \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 I^4 L^2} + \frac{I_k^2}{I^2 LC}} =$$

$$= \frac{-Q_{AG}}{2m_1 I^2 L} + \frac{1}{I} \sqrt{\frac{Q_{AG}^2}{4m_1^2 I^2 L^2} + \frac{I_k^2}{LC}} =$$

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}$$

де f_1 — частота мережі, Гц.

З рівняння електромагнітного моменту $M_{эм}$ для асинхронного генератора знайдемо залежність вихідної напруги від активної потужності, що виробляється генератором:

$$M_{\dot{a}i} = \frac{m_1 p R_2' U_{1f}^2}{2\pi \cdot f_1 S \left((R_1 + \frac{R_2'}{S})^2 + (X_1 + X_2')^2 \right)}$$

$$U_{1f} = \sqrt{\frac{M_{\dot{a}i} 2\pi \cdot f_1 S \left((R_1 + \frac{R_2'}{S})^2 + (X_1 + X_2')^2 \right)}{m_1 p R_2'}}$$

$$M_{\dot{a}i} = \frac{P_{\dot{a}i}}{2\pi \cdot f_1}$$

$$U_{1f} = \sqrt{\frac{P_{\dot{a}i} S \left((R_1 + \frac{R_2'}{S})^2 + (X_1 + X_2')^2 \right)}{m_1 p R_2'}}$$

де p — число пар полюсів;

S — ковзання ($S_H = 0,05-0,08$), в.о.;

M_{em} – електромагнітний момент на валу генератора, Нм;

R_1 – активний опір обмотки статора, Ом;

R_2' – приведений активний опір обмотки ротора, Ом;

X_1 – реактивний опір обмотки статора, Ом;

X_2' – приведений реактивний опір обмотки ротора, Ом.

Для роботи будь-якої асинхронної машини в генераторному режимі необхідне джерело реактивної потужності.

Звідки значення ємкості, необхідної для збудження генератора при заданій частоті, Ф:

$$C = \frac{1}{[(2\pi f_1)^2 (L_1 + L_m)]}$$

де L_1 і L_m - відповідно індуктивність обмотки статора і контуру генератора, що намагнічує, Гн.

У загальному випадку, ємкість, яка необхідна для здобуття напруги на генераторі при значенні навантаження, визначається, вар:

$$Q_C = m_1 U_C^2 / X_C = Q_\Gamma + Q_H = P_2 \operatorname{tg} \varphi_2 + P_n \operatorname{tg} \varphi_n, \text{ вар};$$

Приймаючи $P_2 = P_n = P_{ном}$ і виражаючи

$$X_C = 1 / (\omega_1 C) = 1 / (2\pi f_1 C), \text{ Ом};$$

набудемо остаточного значення ємкості, необхідної для роботи асинхронного генератора з змінною частотою обертання приводного двигуна:

$$C = P_{ном} (\operatorname{tg} \varphi_2 + \operatorname{tg} \varphi_n) / (2\pi f_1 m_1 U_C^2), \text{ Ф}$$

де $P_{ном}$ - потужність, що віддається генератором, Вт;

U_C - напруга на конденсаторах, В;

f_1 - частота струму, що виробляється, Гц;

φ_2 і φ_n - кути зрушення фаз між напругою U_C , яка дорівнює U_C , і струмами генератора і навантаження.

Дослідження показали, що автономні асинхронні генератори доцільно використовувати при значеннях $n_2 / n_{ном} \geq 0,9$. При менших $n_2 = n_\Gamma$ необхідна ємкість швидко зростає і генератор майже повністю завантажується реактивним струмом.

Для розгляду залежності роботи синхронного генератора з постійними магнітами (СГПМ) і його впливу на енергетичні параметри автономної енергетичної мережі від швидкості вітру скористаємося аналогічною методикою.

Після отриманих результатів по зміні вироблення активної потужності генератором $P(v)$ ми можемо прослідити вплив зміни цього параметра на енергетичні параметри автономної електричної мережі.

Рівняння балансу потужностей для автономної системи електропостачання з синхронним генератором на постійних магнітах представлені нижче:

$$m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m_1 U_1 I_C \cos \varphi_1$$

$$m_1 I^2 \omega_1 L = Q_{AG}$$

Перше рівняння системи є рівнянням балансу активних потужностей. Воно залишається справедливим для будь-якої автономної системи з синхронним генератором. Друге рівняння показує баланс реактивної потужності в автономній системі з активно-індуктивним навантаженням.

З формули балансу активної потужності витікає залежність напруги від коливань активної потужності:

$$U_1 = \frac{P_{em}}{m_1 I \cos \varphi}$$

З формули балансу реактивної потужності для активно-індуктивного навантаження можна знайти залежність кутової частоти обертання напруги:

$$m_1 I^2 \omega_1 L = Q_{AG}$$

$$\omega_1 = \frac{Q_{AG}}{m_1 I^2 L}$$

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}$$

Моделювання даної методики було проведено за статистичними даними Українського гідрометорологічного центру для географічного району міста Сімферополя Автономної Республіки Крим. На підставі змодельованої швидкості вітру були зроблені розрахунки основних енергетичних параметрів автономної мережі. Дана математична модель була реалізована в середовищі математичної програми MathCad.

Після проведених розрахунків залежності енергетичних параметрів АГ з к.з. ротором і СГПМ по методиках, які були описані вище, отримані графіки залежностей для однієї доби, місяця, кварталу і року приведені нижче.

Рисунок 1. Зміна швидкості вітру протягом доби (16.01.2009)

Рисунок 2 - Активна потужність генератора залежно від зміни швидкості вітру протягом доби:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – швидкість вітру

Рисунок 3 - Напруга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом доби:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – швидкість вітру

Рисунок 4 - Частота напруги, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом доби:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – швидкість вітру

Рисунок 5 - Швидкість вітру протягом місяця (червень 2009 р.)

Рисунок 6 - Активна потужності, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом місяця:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру

Рисунок 7 - Напруга генератора в залежності від зміни швидкості вітру протягом місяця:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру

Рисунок 8 - Частоти напруги генератора залежно від зміни швидкості вітру протягом місяця:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру.

Рисунок 9 - Швидкість вітру протягом кварталу (весна 2009)

Рисунок 10 - Активна потужності, що виробляється генератором залежно від зміни швидкості вітру протягом кварталу:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру

Рисунок 11 - Напруга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом кварталу:
1 – у АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – швидкість вітру

Рисунок 12 - Напруга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом кварталу:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – швидкість вітру

Рисунок 13 - Швидкості вітру протягом року (2009 р.)

Рисунок 14 - Активна потужність, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом року:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру

Рисунок 15 - Напруга, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом року:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру

Рисунок 16 - Частота напруги, що виробляється генератором, залежно від зміни швидкості вітру протягом року:
1 – АГ з к.з. ротором, 2 – СГПМ,
3 – зміна швидкості вітру

Після проведеного аналізу графіків можна зробити висновок про малу ефективність використання АГ малої і середньої потужності на автономне навантаження. Це витікає з графіків залежності активної потужності, що виробляється, генератором від швидкості вітру. Кількість потужності, що виробляється СГПМ, при рівних швидкостях вітру більша, ніж в АГ з к.з. ротором. Т.ч. з цього можна зробити висновок про ефективнішу роботу ВЕУ з СГПМ при менших швидкостях вітру, чим ВЕУ з АГ.

Оскільки при швидкостях вітру 9 м/с і більш генератори перевищують своє номінальне навантаження (допустиме перевантаження 1,5 P_n) з врахуванням можливого перевантаження необхідна установка гальма, яке не дозволить розганятися валу ротора понад номінальний. Цього можна досягти також шляхом установки захисту від бурі.

Виходячи з аналізу отриманих графіків СГПМ показують гірші енергетичні параметри, чим АГ з к.з. ротором. Цей факт дає перевагу АГ. Але якщо врахувати той факт, що для споживача необхідно надавати електроенергію заданої якості, а динаміка вітрів має непостійний характер, то необхідна установка вставки постійного струму. Вставка в єдину енергетичну схему випрямляча – інвертора зрівнює параметри СГПМ і АГ. Т.ч., АГ показав менш надійну роботу, ніж СГПМ.

У зв'язку з тим, що для роботи АГ необхідна реактивна потужність від додаткових пристроїв або з автономної мережі, різко знижується ККД самого генератора. Внаслідок цього погіршується ефективність використання вітрового потоку і зниження потужності, що виробляється.

Асинхронні генератори обмежені в промисловому вживанні із-за спотворення форми вихідної напруги і незадовільних динамічних властивостей.

Висновки. Вживання АГ на ВЕУ є нерациональним в автономних електричних мережах у всьому спектрі потужностей (до 200 кВт).

Одним із способів підвищення ефективності використання АГ може послужити вживання спеціальних типів машин, а саме синхронних генераторів із збудженням від постійних магнітів. Це дозволить збільшити ККД самого генератора, зменшити присутність в ланцюзі конденсаторних батарей і тим самим підвищити надійність ВЕУ.

Ефективність використання АГ зростає при роботі на енергосистему. У цих умовах АГ не потребує додаткових пристроїв забезпечення постійності енергетичних параметрів. Також із зростанням потужності АГ істотно зростає його ККД. Тому при його простоті і надійності він стає перспективним для установки на ВЕУ для роботи в єдиній енергосистемі, починаючи з потужності 200 кВт і більше.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шевченко В.В., Заныхайло Е.А. Выбор типа генератора ВЭУ для работы при минимальной скорости ветра. // П-я Международная научно-практическая конференция «Качество технологий – качество жизни», г. Судак, Украина, 15-19 сентября 2010 г., с. 25-26
2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. // Энергетика та електрифікація. № 7(287), 2007, с. 11 - 16
3. Алиев И.И. Асинхронный генератор с гарантированным самовозбуждением // Электричество, 1997. №7.
4. Балагуров В.А. Электрические генераторы с постоянными магнитами // М.: Энергоатомиздат, 1988.с.
5. Шевченко В.В., Пидкивка С.В. Разработка предложений по использованию генераторов с постоянными магнитами. // Системы обработки информации. Сборник научных работ. ХУПС. – 2010, вып. 4 (26), с. 188-192

Поступила в редколлегию 06.05..2011

Рецензент: проф. І.Г. Шелепов, Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

Шевченко В.В., Нечуйвигер Л.П., Заныхайло Е.А

Сравнили энергетические параметры синхронного генератора на постоянных магнитах и асинхронного генератора с кз ротором, которые устанавливаются на ветроэнергетических установках (ВЭУ), рассмотрели особенности их работы, влияние переменного потока ветра на энергетические параметры автономной ВЭУ. Установлены особенности работы этих генераторов в условиях реального времени для г. Симферополя, сделаны предложения по снижению необходимой скорости ветра для работы ВЭУ и рекомендации по использованию разных типов генераторов на ВЭУ

Ветроэнергетика, скорость ветра, асинхронный генератор, синхронный генератор, постоянные магниты

COMPARATIVE ANALYSIS OF POWER PARAMETERS OF GENERATORS, WHICH ARE USED IN WINDS POWER PLANTS

Shevchenko V.V., Nechyiviter L.P., Zanykhaylo E.A

Compared the power parameters of synchronous generator on permanent magnets and asynchronous generator with the reserved rotor, which are set on the winds power plants (WPP), features of their work, influencing of variable stream of wind on the power parameters of the off-line power system of WPP The features of work of these generators are set in the conditions of the real time for the city of Simferopol, suggestions are done on the decline of necessary speed of wind for work of WPP and recommendations on the use of different types of electric generators on the winds power plants.

Wind energy, speed of wind, asynchronous generator, synchronous generator permanent magnets

Автори:

ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна

Українська інженерно – педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан енергетичного факультету.

zurbagan8454@gmail.com

НЕЧУЙВІТЕР Леся Петрівна.

Українська інженерно – педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної та вищої математики

ЗАНИХАЙЛО Євген Олександрович

Українська інженерно – педагогічна академія, Харків, магістр, асистент кафедри електроенергетики
oneginea@mail.ru

УДК.621.311.245

Шевченко В.В., Нечуйвітер Л.П., Занихайло Є.О. **Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках.** // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 196-200. – Укр.

Порівняно енергетичні параметри синхронного генератора на постійних магнітах та асинхронного генератора з кз ротором, які встановлюються на вітроенергетичних установках (ВЕУ), особливості їх роботи, вплив змінного потоку вітру на енергетичні параметри автономної енергетичної системи ВЕУ.

Рис. 16. Бібліогр. 5 назв.

Шевченко В.В., Нечуйвітер Л.П., Заныхайло Е.А. **Сравнительный анализ энергетических параметров генераторов, которые используются в ветроэнергетических установках.** // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 196-200. – Укр.

Сравнили энергетические параметры синхронного генератора на постоянных магнитах и асинхронного генератора с кз ротором, которые устанавливаются на ветроэнергетических установках (ВЭУ), рассмотрели особенности их работы, влияние переменного потока ветра на энергетические параметры автономной ВЭУ..

Рис. 16. Библиогр. 5 назв.

Shevchenko V.V., Nechyviter L.P., Zanuhaylo, E.A. **Economic comparison of winds power plants with different types of electric alternators.** // **Sistemi upravlinny, navigatzii i zvyazku.** – 2011. – 2 (18). – С. 196-200. – Ukr.

Compared the power parameters of synchronous generator on permanent magnets and asynchronous generator with the reserved rotor, which are set on the winds power plants (WPP), features of their work, influencing of variable stream of wind on the power parameters of the off-line power system of WPP.

Pic.16. Bibl. 6

Наші автори

САЛЬНИК <i>Юрій Павлович</i>	Академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НДП
СЕМЕНОВ <i>Сергій Геннадійович</i>	Національний технічний університет «ХПІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
СИДОРЕНКО <i>Руслан Григорович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник
СІНОТІН <i>Анатолій Мефодійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор кафедри
СПРА <i>Оксана Володимирівна</i>	Національний технічний університет «ХПІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
СОЛОНЕЦЬ <i>Олексій Іванович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДВ НЦ ПС
ТАРАСЮК <i>Віктор Ігнатійович</i>	Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Київ, аспірант
ТИМОЧКО <i>Олександр Іванович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник
ТОЛСТОЛУЗЬКА <i>Олена Геннадіївна</i>	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
ТОЛЧОНОВ <i>Іван Вікторович</i>	Головний центр спеціального контролю, Макарів-1, начальник центру
ТОМЧЕНКО <i>Захар Володимирович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, інженер
ТРОХИМЧУК <i>Сергій Миколайович</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, асистент кафедри
ТУРСУНХОДЖАЄВ <i>Хамітхон Арсіанович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
ФЕДЕНКО <i>Олександр Володимирович</i>	Академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри
ФЕДІН <i>Сергій Сергійович</i>	Київський національний університет технологій і дизайну, Київ, доктор технічних наук, доцент
ФЕДОТОВА-ПІВЕНЬ <i>Ірина Миколаївна</i>	Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, асистент
ФІНК <i>Олександр Ілліч</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент АВВ
ФОМІЧОВ <i>Олександр Олександрович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
ФРИЗ <i>Сергій Петрович</i>	Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету, Житомир, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ХАЛИМОВ <i>Геннадій Зайдулович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ХАРЛАНОВ <i>Олексій Іванович</i>	Академія військово-морських сил ім. П.С. Нахімова, Севастополь, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ХАРЧЕНКО <i>В'ячеслав Сергійович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ХИЛЬКО <i>Юлія Миколаївна</i>	Київський національний університет технологій і дизайну, Київ, магістр
ЦИМБАЛ <i>Валерій Миколайович</i>	Центр радіофізичного зондування Землі ім. О.І. Калмикова НАН і НАКА України, Харків, кандидат фізико-математичних наук, Лауреат Державної премії України, директор
ЧАПЛЯ <i>Євген Ярославович</i>	Університет Казимира Великого у Бидгощі, Бидгощ, Польща, доктор фізико-математичних наук, професор
ЧЕЛПАНОВ <i>Артем Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник
ЧЕРНУХА <i>Ольга Юрївна</i>	Центр математичного моделювання ІПТММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
ЧОРНОБОРОДОВ <i>Михайло Петрович</i>	Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, кандидат технічних наук, доцент
ЧОРНОБОРОДОВА <i>Наталя Петрівна</i>	Відкрите акціонерне товариство «Перетворювач», Запоріжжя, інженер-конструктор
ЧУХРАЙ <i>Андрій Григорович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, докторант
ШЕВЧЕНКО <i>Валентина Володимирівна</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан енергетичного факультету
ШМАТКОВ <i>Сергій Ігоревич</i>	Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
ЩЕБЕНЮК <i>Володимир Сергійович</i>	Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, асистент
ЮРЧЕНКО <i>Олег Васильович</i>	Президія Національної академії наук України, Київ, кандидат технічних наук, головний науковий співробітник
ЯЦЕВИЧ <i>Сергій Євгенович</i>	Інститут радіофізики та електроніки НАН України ім. А.Я. Усікова, Харків, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Аксак Н.Г.	66	Клімов С.Б.	265	Похнатюк С.В.	225
Альошин С.П.	212	Коваленко А.А.	260	Пустовойтов П.Є.	269
Андрюшук Р.А.	281	Козелков С.В.	2	Рабокоровка Д.О.	98
Антоненко Н.С.	44	Козелкова К.С.	48	Рачинський О.П.	41
Артеменко А.М.	33	Козлов Ю.В.	108	Рибалка Г.В.	60
Артюх Ю.А.	179	Колобилін С.М.	130	Романюк В.В.	152
Бабенко О.П.	204	Кононов В.Б.	111	Руденко О.А.	273
Баранов Г.Л.	6, 14	Коняхін Г.Ф.	291	Рудницький В.М.	164, 294
Барсов В.І.	44	Корабльов М.М.	114	Руккас К.М.	251
Білушак Ю.І.	74	Коровченко О.Б.	244	Савченко В.А.	289
Богом'я В.І.	2	Корченко А.Г.	294	Сальник Ю.П.	225
Бондаренко М.А.	201	Коршець О.А.	119	Семенов С.Г.	265
Боярчук А.В.	238	Коц Г.П.	209	Сидоренко Р.Г.	60
Брежнев Є.В.	284	Кравченко О.І.	56	Сінотін А.М.	170
Вагін Є.С.	232	Краснобаєв В.А.	134	Сіра О.В.	167
Васько С.М.	14	Кривонос І.В.	170	Солонець О.І.	281
Волк М.О.	248	Кузнецов О.О.	122	Тарасюк В.І.	14
Габрук Р.А.	19	Кузьменко В.Є.	255	Тимочко О.І.	173
Гарасим Ю.Р.	93	Кузьменко В.М.	83	Толстолузька О.Г.	179
Герасина А.В.	78	Кучер Д.Б.	51	Толчонов І.В.	281
Гнатюк С.А.	294	Кучерявенко І.В.	204	Томченко З.В.	232
Гончар Р.О.	291	Лебьодкіна А.Ю.	66	Трохимчук С.М.	201
Гончарук В.Є.	74	Лосєв Ю.І.	251	Турсунходжаєв Х.А.	63
Гордієнко Ю.О.	281	Лутай С.М.	291	Феденко О.В.	225
Гороховатська Н.В.	83	Ляхов О.Л.	212	Федін С.С.	101
Гусєв С.А.	122	Макєєв В.І.	130	Федотова-Півень І.М.	164
Давидов В.С.	2	Макогон В.П.	51	Фик О.І.	291
Дихановський В.М.	88	Матвєєв О.Я.	25	Фомичов О.О.	114
Дубина О.Ф.	22	Можаєв М.О.	255	Фриз С.П.	29
Дудикевич В.Б.	93	Можаєв О.О.	255	Халімов Г.З.	185
Дуравкін Є.В.	244	Мороз С.О.	134	Харланов О.І.	51
Дуравкіна Т.В.	244	Морозов А.О.	212	Харченко В.С.	238, 273
Енгаличев С.О.	265	Мохаммад А.С.	260	Хилько Ю.М.	101
Єгорова О.Ю.	98	Мсаллам К.П.	56	Цимбал В.М.	25
Жилін В.А.	201	Неділько С.М.	37	Чапля Є.Я.	74
Житник В.Є.	130	Нечуйвітер Л.П.	196	Челпанов А.В.	60
Завизиступ Ю.Ю.	260	Нікітіна Т.С.	219	Чернуха О.Ю.	74
Загорулько О.М.	2	Носовський А.М.	6	Чорнобородов М.П.	190
Занихайло Є.О.	196	Одарушенко О.Б.	273	Чорнобородова Н.П.	190
Зозуля В.В.	248	Одарушенко О.М.	273	Чухрай А.Г.	232
Зонтова Т.В.	51	Панасенко Д.П.	201	Шевченко В.В.	196
Зубенко В.О.	122	Панін В.В.	2	Шиблак М. Аль	248
Зубрецька Н.А.	101	Пасько І.В.	139	Шматков С.І.	251
Іванченко О.С.	63	Петренко В.М.	130	Щебенюк В.С.	251
Калачова В.В.	204	Петрожалко В.В.	29	Юрченко О.В.	88
Камалтинов Г.Г.	33	Печенін В.В.	56	Яцевич С.Є.	25
Каткова Т.І.	167	Порошин С.М.	255		
Кліменко В.П.	212	Похил В.С.	142		